

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Джапарова Самира Расулжоновна ,

студентка 3 курса Ташкенского государственного медицинского университета

Научный руководитель: Доцент Ташкенского государственного медицинского университета , к.п.н. Дехкамбаева З. А.

Abstract: This article analyzes modern medical education teaching methods in foreign countries, including a competency-based approach, simulation technologies, and problem-based learning. Their effectiveness and potential for adaptation to the national medical training system are discussed. The material can be used to improve medical education methods.

Keywords: medical education, international experience, competency-based approach, professional skills, clinical training, simulation technologies, problem-based learning, distance learning, blended learning, OSCE, standardized patient, practice-based learning, accreditation, education quality, innovative teaching methods, curriculum, mentoring, assessment, educational standards, critical thinking development, medical pedagogy.

Аннотация : Статья анализирует современные методики преподавания медицинского образования в зарубежных странах, включая компетентностный подход, симуляционные технологии и проблемно-ориентированное обучение. Рассматриваются их эффективность и возможности адаптации в национальную систему подготовки медицинских кадров. Материал может быть использован для совершенствования методик медицинского образования.

Ключевые слова: медицинское образование, зарубежный опыт, компетентностный подход, профессиональные навыки, клиническое обучение, симуляционные технологии, проблемно-ориентированное обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение, OSCE, стандартизированный пациент, практико-ориентированное обучение, аккредитация, качество образования, инновационные методы обучения, учебная программа, наставничество, оценивание, образовательные стандарты, развитие критического мышления, медицинская педагогика.

Современное медицинское образование находится в процессе постоянного обновления и интеграции с международными стандартами. Зарубежные страны накопили значительный опыт в области организации, методики и технологий обучения будущих медицинских специалистов. Изучение этих подходов имеет особое значение для совершенствования национальной системы подготовки врачей. Ведущие мировые медицинские школы активно используют компетентностный подход, симуляционные технологии, доказательную медицину, электронное обучение и межпрофессиональное образование, что способствует формированию у студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков, клинического мышления и этической ответственности. Сравнение отечественной и зарубежной методики преподавания медицинских дисциплин позволяет определить наиболее эффективные педагогические технологии, применимые в условиях современной медицины. Таким образом, изучение зарубежного опыта является актуальной задачей современного

медицинского образования, направленной на повышение его качества, конкурентоспособности и соответствия мировым требованиям.

Современное медицинское образование переживает активную трансформацию, вызванную глобализацией, развитием технологий, ростом международной мобильности и повышением требований к подготовке врачей. Медицинская школа в XXI веке должна не только формировать фундаментальные знания, но и обеспечивать развитие клинического мышления, коммуникативных, этических и исследовательских компетенций.

В зарубежных странах внедряются новые методики преподавания, направленные на активизацию познавательной деятельности студентов, формирование профессиональных навыков и развитие критического мышления. Основные направления реформ включают внедрение компетентностно-ориентированных программ, симуляционного обучения, проблемно-ориентированного подхода (PBL), а также цифровизацию образовательного процесса.

Согласно данным Всемирной федерации медицинского образования (WFME, 1998; обновлённые стандарты — 2020), приоритет отдан формированию клинических компетенций и стандартизации обучения на основе международных критериев. Образование становится интернациональным: всё больше студентов обучаются за рубежом, программы унифицируются по содержанию и структуре.

Исследования в области интернационализации медицинского образования (Wu A., BMC Medical Education, 2023) показывают, что глобальные программы обучения позволяют развивать у будущих врачей межкультурную компетентность и готовность к международной практике. Однако выявляются и сложности — необходимость адаптации учебных программ к национальным системам здравоохранения, языковые и культурные барьеры.

В соответствии с Концепцией развития высшего образования в Республике Узбекистан до 2030 года (Lex.uz, № 4782942) и постановлением Кабинета Министров № 4323167, одной из задач является интеграция отечественных программ с зарубежными стандартами WFME и внедрение инновационных методик преподавания на английском и других языках-посредниках.

Одним из наиболее распространённых подходов является **problem-based learning**. Согласно индийскому исследованию (Perceptions and Preferences of Medical Students Regarding Teaching Methods, Mangalore, India, 2014), 71,4 % студентов предпочли именно этот метод как наиболее эффективный, тогда как лишь 32,8 % выбрали традиционные лекции.

Методика PBL позволяет студентам самостоятельно анализировать клинические случаи, искать пути решения и формировать клиническое мышление. При этом преподаватель выступает не источником информации, а тьютором, направляющим учебный процесс.

В Германии и других немецкоязычных странах за последние 20 лет внедрены «модельные учебные планы» (20 years of model curricula in German-speaking countries, ZMA, 2019), в которых обучение строится вокруг компетенций, интеграции дисциплин и практического опыта. Такой подход смещает акцент с усвоения теоретических знаний на развитие профессиональных компетенций, что позволяет выпускникам быть готовыми к реальной клинической практике.

В испанском исследовании (Teaching Methods in Medical Education: An Analysis of the Assessments and Preferences of Students, MDPI Sustainability, 2023) показано, что традиционные лекции по-прежнему преобладают (используются в 70–75 % случаев), однако студенты

оценивают их эффективность ниже (6,9 из 10 баллов). Наиболее высоко оценены кейс-методы и командное обучение (Team-Based Learning — TBL).

Исследование также выявило несоответствие между предпочтениями студентов и фактическим использованием методов обучения, что подтверждает необходимость модернизации педагогических практик.

В странах Европы, США и Азии активно развиваются симуляционные центры, где студенты отрабатывают клинические навыки на манекенах и со «стандартизированными пациентами» (Standardized Patients). Согласно данным индийского колледжа Mangalore, 75,9 % студентов предпочитают обучение с применением манекенов и видео-материалов для практических занятий.

В Великобритании и Канаде активно внедряются Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) — формат, при котором каждый студент проходит серию практических станций, что позволяет объективно оценить уровень его подготовки.

Согласно исследованиям International Journal of Medical Education (2025), цифровизация медицинского образования стала неотъемлемым направлением модернизации. Применяются виртуальные симуляции (VR/AR), онлайн-платформы (Coursera, edX Med), дистанционные практики с обратной связью от преподавателя. Эти технологии позволяют компенсировать дефицит клинических мест и сделать обучение более гибким и индивидуализированным.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение зарубежных моделей обучения сталкивается с рядом трудностей:

–языковые барьеры — особенно при обучении на языке-посреднике (английском), что подчёркивается в исследовании «медицинское образование на языке-посреднике: проблемы и пути их решения» (cyberleninka, 2022).

–ресурсные ограничения — симуляционные и цифровые технологии требуют больших инвестиций.

–культурные различия — некоторые методы (например, pbl) требуют высокой автономности студентов, что не всегда совпадает с традиционными академическими моделями.

Необходимость подготовки преподавателей — переход к новым методикам требует развития педагогических компетенций у профессорско-преподавательского состава.

На основании анализа зарубежных источников можно выделить следующие направления совершенствования методики преподавания медицинского образования: Расширение использования активных форм обучения — PBL, TBL, симуляционных и кейс-методов. Развитие мультязычных образовательных программ для повышения конкурентоспособности выпускников. Внедрение цифровых технологий (VR, AR, онлайн-курсы) для практической подготовки. Подготовка преподавателей к использованию инновационных методик и оценочных инструментов. Гармонизация национальных стандартов с международными (WFME, EU Directive 2005/36/EC).

Мировой опыт показывает, что эффективность медицинского образования определяется не только содержанием, но и методикой преподавания. Современные зарубежные тенденции — отказ от пассивных лекций в пользу интерактивных, компетентностных и симуляционных форм — способствуют развитию клинического мышления, коммуникативных и исследовательских навыков.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Для систем образования стран СНГ, включая Узбекистан, адаптация зарубежного опыта с учётом национального контекста представляет стратегическую задачу. Внедрение инновационных методик требует кадровой, материально-технической и методологической поддержки, но их применение повышает качество подготовки специалистов и конкурентоспособность национальной медицинской школы на международном уровне.

Список литературы

1. Wu A. Reshaping Internationalisation of Medical Education. BMC Medical Education, 2023.
2. Fernández-Rodríguez C. A. et al. Teaching Methods in Medical Education: An Analysis of the Assessments and Preferences of Students. MDPI Sustainability, 2023.
Perceptions and Preferences of Medical Students Regarding Teaching Methods in a Medical College, Mangalore India. PubMed, 2014.
3. WFME. A WFME Position Paper on Medical Education. World Federation for Medical Education, 1998.
4. Dekhkambayeva, Z. ., Rahimova, M. ., & Panabaeva , N. . (2025). EFFECTIVNES OF INTENSIFICATION AND ACCELERATION TECHNOLOGIES IN TEACHING CHRONIC HEART FAILURE TO STUDENTS. International Journal of Medical Sciences, 1(4), 28+32.
5. Xoltajiyev Xurshid Otabek o'g'li, & Dexkambayeva Z.A.,. (2025). GIPERTONIYA KASALLIGINI BOSHQARISHDA TIBBIY PEDAGOGIKANING AHAMIYATI: PEDAGOGIK MAHORATNING ROLI VA SAMARADORLIGI . Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice, 3(4), 6–11.
6. NEUROSIS AND NEUROTIC DISORDERS. (2024). Western European Journal of Medicine and Medical Science, 2(12), 28-30. <https://westerneuropeanstudies.com/index.php/3/article/view/1833>
7. ANALYSIS OF CONCEPTS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITY OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. (2025). EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements, 1(2), 292-296. <https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/134>
8. Декхамбаева Z. (2024). Zamonaviy ta'limni jismoniy tarbiya va sport vositasida takomillashtirish . Наука и инновации, 1(1), 70–72. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32718>
9. Preparing for the Future of Medical Education. International Journal of Medical Education, 2025.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП4310 от 06.05.2019 «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки». Ссылка: <https://lex.uz/docs/4323167>
12. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП4666 от 07.04.2020 «О мерах по внедрению совершенно новой системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров в медико-санитарной сфере». Ссылка: <https://lex.uz/docs/4782942>